

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 15-22
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14249264)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14249264>

Analisis Pengujian Sistem Informasi Pelaporan Tindak Pidana dan Pelanggaran di Polres Mamuju Tengah Berbasis Qr Code

Ninik Rahayu Ashadi¹

¹Universitas Negeri Makassar

Email: nini.rahayu.ashadi@unm.ac.id

Abstrak

Untuk mengetahui Bagaimana hasil pengujian sistem informasi tindak pidana dan pelanggaran berbasis Qr code di Polres Mamuju Tengah. pengembangan atau resarch development merupakan metodologi pada penelitian ini, dengan tujuan untuk menguji kelayakan produk yang dibuat. Dengan Teknik Analisa data menggunakan 6 karakter kualitas berdasarkan standar pengujian perangkat lunak ISO 9126. Pengujian standar akurasi perangkat lunak ISO 9126 dengan 6 model pengujian pada perangkat lunak, diperoleh hasil telah memenuhi standar keseluruhan pengujian dengan kualitas pada aspek *functionality* sebesar 100% (Sangat Baik), *reliability* sebesar 95% (Memenuhi), *efficiency* sebesar 83,9% (Grade B), *portability* sebesar 100% (Sangat Baik), *usability* sebesar 88,5% (Sangat Layak) dan *maintainability* sebesar 100% (Sangat Layak). sehingga dapat disimpulkan bahwa Hasil Pengujian Sistem Informasi Tindak Pidana dan Pelanggaran Berbasis QR Code di Polres Mamuju Tengah yakni Pengujian perangkat lunak menghasilkan temuan bahwa sistem ini berkinerja baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh pengguna. Pengujian standar performa perangkat lunak ISO 9126 memperlihatkan bahwa sistem ini mencapai kualitas yang memadai dalam sebagian besar aspeknya. Ini menunjukkan bahwa sistem ini memenuhi standar kualitas perangkat lunak ISO 9126 dalam sebagian besar aspeknya, meskipun masih ada beberapa aspek yang mungkin perlu ditingkatkan. dalam keseluruhan, hasil pengujian memperlihatkan bahwa sistem ini berkinerja baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Kata Kunci : Analisis, pengujian, sistem informasi, berbasis QR code.

Abstract

To find out the results of testing the QR code-based crime and violation information system at the Mamuju Tengah Police. development or research development is a methodology in this study, with the aim of testing the feasibility of the product made. With Data Analysis Techniques using 6 quality characters based on ISO 9126 software testing standards. Testing the ISO 9126 software accuracy standard with 6 testing models on the software, the results obtained have met the overall testing standards with quality in the functionality aspect of 100% (Very Good), reliability of 95% (Meeting), efficiency of 83.9% (Grade B), portability of 100% (Very Good), usability of 88.5% (Very Eligible) and maintainability of 100% (Very Eligible). so it can be concluded that the Results of Testing the QR Code-Based Crime and Violation Information System at the Mamuju Tengah Police, namely Software testing, resulted in findings that this system performed well and was in accordance with user needs. The test results show that this system is able to carry out its tasks well and in accordance with the needs expected by the user. The ISO 9126 software performance standard testing shows that the system achieves adequate quality in most aspects. This shows that the system meets the ISO 9126 software quality standard in most aspects, although there are still some aspects that may need to be improved. Overall, the test results show that the system performs well and meets user needs.

Keywords: Analysis, testing, information system, QR code based.

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Sistem Informasi merangkum elemen manusia, sarana, teknologi, alat komunikasi, prosedur, dan pengawasan yang digunakan untuk memperoleh arus komunikasi yang penting, menjalankan jenis transaksi berulang tertentu, serta memberikan informasi kepada manajemen lain tentang peristiwa internal [1]. Sistem informasi merujuk pada kesatuan terstruktur antara individu, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data yang bekerja sama untuk mengumpulkan,

mengolah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu organisasi [2]. Sistem informasi tindak pidana dan pelanggaran berbasis Qr code di Polres Mamuju Tengah telah dirancang dan dikembangkan pada tahun 2023 sehingga perlunya pengujian perangkat lunak sebelum di implementasikan ke lapangan.

Pengujian perangkat lunak, yang juga dikenal sebagai software testing, adalah proses memeriksa program sebelum digunakan oleh pengguna akhir. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan bebas dari kesalahan atau bug. Pengujian ini juga membantu dalam memastikan bahwa sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Manfaat dari pengujian perangkat lunak adalah untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan pada program, sehingga kualitas perangkat lunak yang telah dibuat dapat diketahui [3]. sehingga dengan melakukan penelitian analisis pengujian Sistem informasi tindak pidana dan pelanggaran berbasis Qr code di Polres Mamuju Tengah dapat memberikan umpan balik terkait tentang aplikasi yang telah dibuat.

METODE PENELITIAN

Pengembangan atau resarch development merupakan metodologi pada penelitian ini, dengan tujuan untuk menguji kelayakan produk yang dibuat.

Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan terhitung dari bulan November 2024. Tempat Penelitian dilakukan di Universitas Negeri Makassar sebelum di serah terima ke Polres Mamuju tengah.

Teknik Pengumpulan data

1) Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

2) Angket

Pengumpulan data melalui angket digunakan untuk mengetahui secara menyeluruh fungsi perangkat lunak yang diujicoba oleh dua Ahli media dan uji pada kelompok kecil sebanyak 7 orang. Angket dibuat berdasarkan penilaian kualitas perangkat lunak ISO/IEC perangkat lunak 9126 pada karakteristik *functionality* dan *usability*. Teknik ini juga dipakai untuk mengetahui respon para pengguna terhadap perangkat lunak yang telah dikembangkan.

Pengujian Sistem

Metode pengujian digunakan dalam penelitian ini adalah uji kelayakan indikator berdasarkan indikator standar ISO 9126. *International Organization for Standardization* (ISO) mengembangkan standar ISO 9126 dalam upaya untuk mengidentifikasi kualitas dari perangkat lunak.

1) *Functionality*, dipakai untuk menguji sistem dari setiap menunya.

2) *Reliability*, dipakai untuk menguji sistem informasi pada fungsi yang ditentukan dengan periode waktu tertentu dibawa kondisi yang telah dirancang untuk beroperasi.

3) *Usability*, dipakai untuk mengukur sejauh mana sistem informasi telah digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan efektifitas, efisiensi dan kepuasan pengguna.

4) *Efficiency*, digunakan untuk menguji subkarakter sistem informasi pelaporan, yang diukur terdiri dari *time behaviour* yaitu waktu respon proses dan tingkat aliran sistem saat fungsinya memenuhi persyaratan, *resource utilization* yaitu jumlah dan jenis sumber daya yang digunakan oleh sistem saat fungsinya memenuhi persyaratan, dan *capacity* yaitu sejauh mana batas maksimum parameter sistem persyaratan.

5) *Maintainability*, digunakan untuk menguji sistem informasi pelaporan dengan melihat pesan yang muncul ketika terdapat kesalahan atau *error*. Kemudahan dimana sebuah software bisa diperbaiki ketika terjadi kesalahan atau kekurangan dan bisa dikembangkan atau diusutkan untuk memenuhi kebutuhan baru.

6) *Portability*, digunakan untuk menguji kemampuan sistem yang berhubungan dengan kemampuan perangkat lunak yang digunakan pada lingkungan yang berbeda.

Teknik Analisa Data

Pada penelitian sistem pelaporan tindak pidana menggunakan 6 karakter kualitas berdasarkan standar pengujian perangkat lunak ISO 9126 yaitu sebagai berikut:

1) Analisis *Functionality*

Pengujian *functionality* dilakukan dengan melakukan tes pada setiap fungsi perangkat lunak oleh ahli pemrograman (*programmer developer*). Skala yang digunakan dalam pengujian faktor

functionality adalah skala Guttman. Skala pengukuran tipe ini akan didapat jawaban yang tegas yaitu ya-tidak, benar- salah, pernah-tidak pernah dan positif-negatif. Jawaban dapat dibuat dengan bentuk checklist dengan skor tertinggi ya bernilai 1 dan skor terendah (tidak) bernilai 0. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kelayakan perangkat lunak dari sisi *functionality*, peneliti menggunakan interpretasi standar yang ditetapkan oleh ISO 9126. Rumus analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut (Perwira, 2015) [4]:

$$X = 10 - \frac{A}{B}$$

Dimana:

X = *Functionality*.

A = Jumlah total fungsi yang tidak valid.

B = Jumlah seluruh fungsi.

Berdasarkan rumus di atas nilai *functionality* dikatakan memenuhi standar jika nilainya 0.5 dan apabila nilainya semakin mendekati 1 maka tingkat *functionality* dan *software* semakin baik (Perwira, 2015).

2) Analisis Reliability

Pengujian ini akan dilakukan menggunakan *Web Application Testing* (WAPT). Faktor yang digunakan adalah *failed session*, *failed pages*, dan *failed hits*. Rumus perhitungan nilai reliability menurut model Nelson (Sari, 2016) [5] sebagai berikut:

$$R = -\frac{n-f}{n} = 1 - \frac{f}{n} \\ = 1 - r$$

Dimana:

R = *Reliability*

f = *Total failure*

n = *Total test case (workload unit)*

r = *Error rate*

Standar Telcordia reliabilitas perangkat lunak yang dapat diterima jika keberhasilan reliabilitas perangkat lunak lebih dari 95% atau 0.95 (Sari, 2016).

3) Analisis Usability

Pengujian faktor *usability* diujikan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner akan dibagikan kepada 20 responden sebagai pengguna yang terdiri dari anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah. Untuk penelitian kuantitatif jumlah responden untuk menguji faktor *usability* minimal 20 orang (Sari, 2016). Skala yang digunakan dalam pengujian faktor *usability* menggunakan skala likert sehingga nanti dapat disimpulkan mengenai kelayakan perangkat lunak dari sisi pengguna. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif yaitu pada tabel 1 skor untuk Skala Likert sebagai berikut:

Tabel 1. Skor Menurut Skala Likert

Kategori	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber: Marwati Dkk, 2021) [6]

4) Analisis Efficiency

Pengujian ini dilakukan dengan melihat hasil pengujian dari Yslow pada komponen besarnya bytes data dokumen, jumlah HTTP *request* dan *score/grade* akhir, Pada tabel 3.5:

Tabel 2. Yslow Grade

No.	Score	Grade
1.	90-100	A
2.	80-89	B
3.	70-79	C

4.	<69	D
----	-----	---

5) Analisis Portability

Pengujian portability dimaksudkan mengetahui kemampuan sistem informasi untuk berjalan pada lingkungan yang berbeda. Pengujian dilakukan pada 5 jenis *browser*. Aspek *portability* dikatakan tinggi jika mampu berjalan pada 90% lingkungan yang berbeda.

6) Analisis Maintainability

Pengujian pada aspek ini menggunakan ukuran yang diuji oleh peneliti langsung di lapangan secara operasional Land (dalam Lamada dll., 2020) [7]. Instrumen pengujian Maintainability pengujian ini meliputi 3 aspek, yaitu *instrumentation*, *consistency*, dan *simplicity*. Keterangan penilaian aspek ini tertuang pada tabel 3. sebagai berikut:

Tabel 3. Format Pengujian Variabel Maintainability

Aspek	Penilaian
<i>Instrumentation</i>	Terdapat peringatan dari sistem jika terjadi kesalahan beserta identifikasi kesalahan
<i>Consistency</i>	Penggunaan satu model rancangan pada seluruh rancangan sistem
<i>Simplicity</i>	Kemudahan dalam pengelolaan, perbaikan, dan pembuatan sistem

(Sumber: Fathurrokhman (2014)) [8]

HASIL

Pada tahap ini sistem yang telah dikembangkan dilakukan pengujian berdasarkan standar kualitas perangkat lunak pada ISO 9126. Berikut ini ditampilkan terhadap aspek *functionality*, aspek *reliability*, aspek *usability*, aspek *efficiency*, aspek *portability* dan aspek *maintability*.

a. Aspek Functionality

Pengujian ini bertujuan untuk menilai kelayakan sistem yang dikembangkan. Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen berupa *test case*. Instrumen *functionality* terdiri dari 17 pertanyaan terkait setiap fungsi yang di kembangkan kedalam sistem. Setiap fungsi dinilai oleh 2 orang ahli sistem. Jawaban dari setiap butir pertanyaan menggunakan skala guttman. Setiap fungsi berjalan dengan baik maka ahli akan checklist pada kolom “Ya”. Apabila fungsi yang diuji tidak berjalan maka ahli akan memberikan checklist pada kolom “Tidak”. Hasil pengujian dari aspek *functionality* dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. Rekapitulasi Pengujian *Functionality*

Jawaban	Skor Oleh Validator	
	Validator 1	Validator 2
Ya	0	17
Tidak	0	17
Rata-rata	0	17

Sumber: Hasil Olah Data 2023.

b. Aspek Reliability

Pengujian *reliability* dilakukan menggunakan perangkat lunak WAPT versi 10.0. Pengujian tersebut menggunakan 20 *user* simultan dengan waktu percobaan selama 60 menit. Hasil yang didapat adalah jumlah *test case* yang diakses 2827 *hits*, 601 *pages*, dan 48 *session*. Sehingga total *test case* yang diakses adalah 3.476.

Tabel 5 Total *Test Case*

<i>Test Case</i>	Jumlah
<i>Successful sessions</i>	48
<i>Successful pages</i>	601

<i>Successful hits</i>	2827
<i>Total</i>	3.476

Sumber: Olah Data 2023

Tabel 6 Total Kegagalan (*Failure*)

<i>Test Case</i>	Jumlah
<i>Failed sessions</i>	0
<i>Failed pages</i>	0
<i>Failed hits</i>	160
Total	160

Sumber: Olahan data 2024

Berdasarkan hasil tersebut maka reliabilitas dapat dihitung sebagai berikut:

$$R = 1 - \frac{f}{n} = 1 - \frac{160}{3.476} = 1 - 0,046029 = 0,953$$

Hasil menunjukkan bahwa nilai *reliability* atau $R = 0,953$, maka sistem dapat dinyatakan memenuhi standar *reliability* dengan skor persentase sebesar 95%.

c. Aspek *efficiency*

Pengujian *efficiency* dilakukan dengan menggunakan bantuan dari situs GTmetrix dimana pengetesan dilakukan dengan memasukkan link halaman yang ingin diuji kemudian GTmetrix akan melakukan pengecekan dan menghasilkan skor Yslow serta *fully loaded time* atau waktu halaman dibuka sepenuhnya.

Tabel 7 Hasil Pengujian *Performance Efficiency*

Halaman	<i>Fully loaded Time</i> (detik)	<i>Performance</i>	<i>Structure</i>	<i>Max Score</i>
Login	2.0	90	75	100
Beranda (admin)	2.1	85	73	100
Kelola Admin (admin)	2.1	91	74	100
Laporan (admin)	2.0	96	78	100
Generate QR Code (admin)	2.2	96	76	100

Hasil pengujian aspek *performance efficiency* dengan menggunakan GTMetrix menunjukkan rata-rata *performance score* sebesar 91,6% dan *structure score* sebesar 76,27%. Jadi rata-rata 83,9% kemudian menunjukkan *grade* rata-rata B dan didapat kecepatan akses menggunakan GTMetrix dengan rata-rata 2,22 detik. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan sistem informasi telah memenuhi aspek *efficiency* dengan kriteria grade B.

d. Aspek *Portability*

Pengujian *portability* dilakukan dengan menggunakan bantuan dari *web testing tool* yakni *browserstack.com* dimana pengetesan dilakukan dengan *crossbrowser testing* atau pengecekan sistem dengan menggunakan berbagai *browser*. Berikut merupakan beberapa tampilan hasil pengujian dari segi *portability*.

Tabel 8 Rekapitulasi Hasil Pengujian *Portability*

No	Jenis <i>Browser</i>	Sistem <i>Operasi</i>	Hasil
1.	Microsoft Edge v.108	Windows 10	1

2.	Mozilla Firefox v.107	Windows 10	1
3.	Chrome v.107	Windows 10	1
4.	Opera v.92	Windows 10	1
5.	Yandex v.14.12	Windows 10	1

Sumber: Olah Data 2023

Berdasarkan tabel 8 diatas diperoleh nilai rata-rata pengujian *portability* sebesar 1 atau 100%, artinya sistem informasi yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan tidak ditemukan *error* pada sebagian besar *browser* yang berbeda-beda. Maka dapat dikatakan sistem informasi ini memenuhi aspek *portability*.

Gambar 1 Hasil Uji *Portability* Microsoft Edge v.108

Gambar 2 Hasil Uji *Portability* Firefox v.107

Gambar 3 Hasil Uji *Portability* Chrome v.107

e. Aspek *maintainability*

Pengujian pada aspek *maintainability* menggunakan ukuran yang diuji oleh peneliti langsung di lapangan secara operasional, pengujian ini meliputi 3 aspek yaitu *instrumentation*, *consistency* dan *simplicity*. Hasil dari pengujian *maintainability* dapat dilihat pada gambar di bawah apabila terjadi kesalahan input atau masukan yang digunakan oleh pengguna, maka sistem akan secara otomatis memberikan pesan peringatan.

1) Pada Aspek Instrumentasi

- Penilaian : Terdapat peringatan dari sistem jika terjadi kesalahan beserta identifikasi kesalahan rancangan sistem.
- Hasil : Ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh user, sistem mengeluarkan peringatan untuk mengidentifikasi kesalahan. Contoh, ketika user memasukkan password dan username yang salah maka akan muncul peringatan agar memperbaiki masukan, implementasi sistem, yaitu tampilan halaman web dari satu halaman ke halaman lainnya memiliki kemiripan

- 2) Pada Aspek konsistensi
 - Penilaian : Pengguna satu model rancangan pada seluruh rancangan system.
 - Hasil : Model rancangan sistem telah mempunyai satu bentuk yang sama. Hal ini dapat dilihat pada bagian implementasi sistem, yaitu tampilan halaman web dari satu halaman ke halaman lainnya memiliki kemiripan, bentuk yang serupa, dan Konsisten
- 3) Pada Aspek Simplicity
 - Penilaian : Kemudahan dalam pengelolaan, perbaikan, dan pengembangan sistem
 - Hasil : Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mudah untuk diperbaiki dan dikembangkan, karena dibuat menggunakan framework PHP berbasis Model View Controller (MVC). Jika ingin menambah fungsi, pengembang hanya perlu membuat controller baru tanpa mengubah komponen sistem yang lain.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi pelaporan tindak pidana dan pelanggaran di Polres Mamuju Tengah berbasis *QR code* sesudah divalidasi dan dilaksanakan pengujian dengan memakai *standard ISO 9126* bisa disimpulkan bahwa keseluruhan aspek yang diuji telah memenuhi standar kualitas perangkat lunak. Hasil pengujian ini telah merepresentasikan jaminan kualitas produk yang dikembangkan sehingga dapat dinyatakan sistem ini dapat diimplementasikan.

Pengujian standar akurasi perangkat lunak ISO 9126 dengan 6 model pengujian pada perangkat lunak, diperoleh hasil telah memenuhi standar keseluruhan pengujian dengan kualitas pada aspek *functionality* sebesar 100% (Sangat Baik), *reliability* sebesar 95% (Memenuhi), *efficiency* sebesar 83,9% (Grade B), *portability* sebesar 100% (Sangat Baik), *usability* sebesar 88,5% (Sangat Layak) dan *maintainability* sebesar 100% (Sangat Layak)

SIMPULAN

Hasil Pengujian Sistem Informasi Tindak Pidana dan Pelanggaran Berbasis QR Code di Polres Mamuju Tengah yakni Pengujian perangkat lunak menghasilkan temuan bahwa sistem ini berkinerja baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh pengguna. Pengujian standar performa perangkat lunak ISO 9126 memperlihatkan bahwa sistem ini mencapai kualitas yang memadai dalam sebagian besar aspeknya. Ini menunjukkan bahwa sistem ini memenuhi standar kualitas perangkat lunak ISO 9126 dalam sebagian besar aspeknya, meskipun masih ada beberapa aspek yang mungkin perlu ditingkatkan. dalam keseluruhan, hasil pengujian memperlihatkan bahwa sistem ini berkinerja baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.

REFERENSI

- [1] M. Hazimah and M. Rizki, "Perancangan Sistem Informasi Administrasi Rawat Jalan Pada Klinik Insan Permata Berbasis Web," *ADI Bisnis Digit. Interdisiplin J.*, vol. 1, no. 2 Desember, pp. 71–80, 2020, doi: 10.34306/abdi.v1i2.220
- [2] R. Novita and F. R. Hardi, "Sistem Informasi Presensi Karyawan," *J. Ilm. Rekayasa dan Manaj. Sist. Inf.*, vol. 5, no. 2, p. 230, 2019, doi: 10.24014/rmsi.v5i2.8241
- [3] A. Setiawan, A. R. Dewi, E. Pramuja, S. Pajri, G. Fauzi, and I. Fahlevi, "Pengujian Black Box Berbasis Graph Based Testing Pada Website Sistem Informasi Kelurahan Bojongsari," *J. Kreat. Mhs. Inform.*, vol. 2, pp. 272–277, 2021
- [4] H. N. 2015 Perwira, *Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta*, pp. 1–170, 2015.
- [5] Sari, T. N. (2016). Analisis Kualitas Dan Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Menggunakan Standard Iso 9126. *Jiko (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 1(1).
- [6] Marwati, Prasetyo Rezki, & Yuliani. (2021). Respons sensoris dan waktu leleh es krim nabati berbahan sari kedelai dan pisang mauli (*Musa sp.*). *Journal of Tropical AgriFood*, 3(1), 15–22. <https://doi.org/10.35941/jtaf.3.1.2021.5660.15-22>
- [7] Lamada, M. S., Miru, A. S., & Amalia, R.-. (2020). Pengujian Aplikasi Sistem Monitoring Perkuliahan Menggunakan Standar ISO 25010. *Jurnal MediaTIK*, 3(3). <https://doi.org/10.26858/jmtik.v3i3.15172>.

- [8] Fathur Rokhman, d. (2014). Character Education For Golden Generation. 2045 (National Character Bulding for Indonesian Golden Years). Procedia – Social.